

**PASSEIO DE COPACABANA: UMA REFERENCIA DA ARTE PÚBLICA DE ROBERTO
BURLE MARX.**

Dr. Cesar Floriano

Doutor em Teoria da Arquitetura pela Universidade Politécnica de Madri, Escola Superior de Arquitetura.
Professor de História no Departamento de Arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina.
Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Arquitetura, Campus Universitário,
Trindade, Florianópolis, CEP8804-900,
TEL 48-32349848 cesarflorianopolis@gmail.com

PASSEIO DE COPACABANA: UMA REFERENCIA DA ARTE PÚBLICA DE ROBERTO BURLE MARX.

A Arte Pública configura um dos mais relevantes temas do desenho da cidade, da paisagem e da arte contemporânea. Campo expandido de diferentes atividades artísticas, ela retoma o espaço público como lugar e objeto de criação, compondo novos referentes para a estética urbana e a função simbólica das cidades. Grupos escultóricos, murais, monumentos, mobiliários urbanos, jardins e intervenções efêmeras compõem um repertório complexo e rico por suas inscrições históricas. Dentro deste marco referencial, o presente texto apresenta a importante contribuição de Roberto Burle Marx, mapeia suas principais intervenções e contextualiza sua produção artística dentro do campo da Arte Pública. O conjunto de sua obra, marcado por um número significativo de painéis murais, esculturas e jardins, revela grandes intervenções onde a cidade se apresenta como suporte e material de trabalho. O Passeio de Copacabana, uma obra referente da arte ambiental do século XX, revela de forma contundente a coerência conceitual do seu trabalho, seu princípio formal, sua síntese e seu paradoxo ao tatuar no corpo da cidade, uma obra que expande o conceito do jardim aproximando do Land Art.

Palavras chaves: Burle Marx, Arte Pública, Paisagismo.

COPACABANA WALK: A REFERENCE OF ROBERTO BURLE MARX'S PUBLIC ART.

The Public Art configures one of the most important city, landscape and contemporary art design themes. Expanded field in various artistic activities, the Public Art recaptures the public space as a place and as an object for creation, composing new references for a new urban aesthetic and city symbolic function. Sculptural groups, murals, monuments, urban furniture, gardens and ephemeral interventions comprise a complex and rich repertoire for their historical records. Within this referential mark, this text presents the Roberto Burle Marx important contribution, maps his main production operations and its context his artistic production inside the field of the public art. The entirety of his work, marked by a significant number of wall panels, sculptures and gardens, reveals large interventions where the city is presented as support and work material. The Copacabana Walk, a work concerning the environmental art of the 20th century, reveals in a convincing way the conceptual coherence about his work, its formal principle, its synthesis and its paradox by tattooing into the city body a work that expands the garden concept and approaches it to the Land Art.

Keywords: Burle Marx, Public Art, Landscape

PASSEIO DE COPACABANA COMO CAMPO EXPANDIDO DA ARTE PÚBLICA NA OBRA DE ROBERTO BURLE MARX

O JARDIM COMO ARTE PÚBLICA

A cultura artística da segunda metade século XX, marcada por profundas transformações estéticas e conceituais, possibilitou um reencontro da arte com a cidade em um verdadeiro renascimento da “Arte Pública”. Toda uma geração de criadores, do Land Art ao Minimalismo, buscou por meio de suas intervenções, tanto de caráter permanente como efêmeros, um reencontro da arte com a cidade. Acondicionamento de praças, passeios, implantações de novos monumentos e grupos escultóricos passaram a compor um conjunto de ações de agenciamento de uma estética urbana. A estas atuações de caráter permanente, seguiram inserções artísticas efêmeras promovidas por grupos acionistas de diferentes campos. Para Miles Malcolm , todos estes tipos de ações que poderíamos denominar de artística, que correspondem à arquitetura de autor, as esculturas públicas, a performance, grafites e os jardins, configuram um conjunto de obras dentro do campo nomeado de “Arte Pública”. (MALCOLM, 1997,p15)

Este gênero artístico, campo expandido das diferentes artes, surge como alternativa ao espaço restrito dos museus e galerias, na ampliação de escala, na função pedagógica, na vontade política e acima de tudo, na necessidade de conferir um caráter ao espaço público como bem argumenta o pesquisador espanhol Javier Maderuelo. Segundo este autor, não basta a obra estar no espaço público para ser categorizada como Arte Pública, ele precisa estabelecer relações de diálogo com o lugar e conferir significado ao entorno. (MADERUELO, 1990,p 235)

Em um movimento paralelo aos demais campos de produção artística relacionados à Arte Pública, a arte da jardinaria passou a atuar de forma mais agressiva no desenho da cidade, constituindo uma de suas principais vertentes como bem revelam as obras de Isamu Noguchi, Herbert Bayer, Roberto Burle Marx e muitos outros que passaram a atuar no agenciamento de jardins públicos e na paisagem urbana.

A crítica especializada sempre soube reconhecer que entre os grandes renovadores do jardim moderno, R. Burle Marx foi indiscutivelmente um dos mais importantes. Como contraponto à rigidez formal ou ausência de proposta artística que caracterizaram a grande parte das demais obras dos paisagistas modernos, ele implantou uma concepção plástica de uma radical liberdade, de uma clareza absoluta. Sua obra constitui um ponto de partida de uma concepção totalmente inédita de jardim, como bem observou William Howard Adams com o motivo da exposição de sua obra no Museu de Arte Moderno de New York em 1991.

Livre para criar em grandes áreas, seus jardins surgem como possibilidade de invenção e experimentação, na qual o terreno, além de suporte, passa ser a matéria prima da obra como ele mesmo afirma na seguinte declaração:

“Em relação à minha vida de artista plástico, da mais rigorosa formação disciplinar para o desenho e a pintura, o jardim foi de fato, uma sedimentação de circunstâncias. Foi somente o interesse de aplicar sobre a própria natureza os fundamentos da composição plástica, de acordo com os sentimentos estéticos da minha época. Foi, em resumo, o modo que encontrei para organizar e compor livremente o meu desenho e pintura, utilizando materiais menos convencionais. Em grande parte, posso explicar através do que houve em relação à minha geração, quando os pintores recebiam o impacto do cubismo e do abstracionismo. A justaposição dos atributos plásticos desses movimentos estéticos aos elementos naturais constituiu a atração para uma nova experiência. Decidi-me a usar a topografia natural como uma superfície para a composição e os elementos da natureza encontrada – minerais, vegetais – como materiais de organização plástica, tanto e quanto qualquer outro artista procura fazer sua composição com a tela, tintas e pincéis.” (BURLE MARX,1987,p11)

A articulação de uma estética dos materiais primários como, terra, madeira, areia e vegetação, permitiu uma nova concepção de espaço de sua obra plástica. Uma atitude que nos permite fazer uma aproximação de seus trabalhos aos artistas do Land Art, como bem observou o historiador francês Jacques Leenhardt:

“As novas possibilidades que os artistas da Land Art buscavam explorar, em termos de local e de experiência sensível do espaço, eram de fato as mesmas que constituíam o cerne da pesquisa de um paisagista como R. Burle Marx”. (LEENHARDT,1994,p24)

É dentro do campo expandido da “Arte Pública” que queremos inserir a produção de R. Burle Marx, pois como bem observou Clarival Valladares, sua produção deve ser lida como uma manifestação unitária, uma atitude artística, na qual pintar e fazer paisagem compõe-se em uma unidade criadora.

A qualidade conceitual presente no conjunto de sua obra, reafirma a sua permanente busca por uma estética historicamente construída dentro do campo da Arte Pública. Contextualizar sua produção a partir deste marco conceitual, implica em rever seus arquivos, recolocar seus discursos e acima de tudo ler as transversalidades presentes em suas obras. Entre inúmeros painéis murais, desenhos de piso, esculturas e jardins verticais produzidos durante as seis décadas de atuação profissional, o Passeio de Copacabana se destaca como referência de sua poética e por se constituir um marco da Arte Pública no âmbito internacional foi escolhido como objeto do presente texto.

A ARTE PÚBLICA DE R. BURLE MARX

R. Burle Marx iniciou sua produção de jardins públicos na cidade de Recife em 1934 quando atuou como diretor de Parques e Jardins. Este foi um período de intensa experimentação e aprendizagem no campo da botânica. Com um tratamento estético marcado pelo expressionismo, procurou construir efeitos espaciais densos e carregado de tropicalidade. Uma forma de compor a partir da força expressiva das espécies nativas, onde o princípio conceitual estava concebido dentro do marco do jardim como suporte para os elementos vegetais. As referências de Glaziou e Heirich Engler dominaram completamente os desenhos destes primeiros jardins, na qual sua maior preocupação era dar um estatuto artístico ao elemento vegetal em sua exuberância tropical.

Em 1937 retoma seus estudos na Escola Nacional de Belas Artes, na cidade de Rio de Janeiro e se incorpora como paisagista na equipe da construção do edifício do Ministério de Educação e Saúde. Lúcio Costa, como coordenador da equipe, reivindicava a idéia de integração de todas as artes visuais e compôs um verdadeiro time de artistas integrando arquitetura, pintura, escultura e paisagismo.

O jardim do edifício do MEC foi concebido para compor dentro da unidade arquitetural, não um complemento, mas parte do conjunto. A abstração das formas orgânicas estrutura uma composição de cores e linhas, princípios definidores de seus trabalhos na fase dos jardins "Biomórfico" que se consolidaram nos anos quarenta e início dos anos cinquenta. Na Praça Cataguazes (Minas Gerais, 1942), Praça Santos Dumont (Rio de Janeiro, 1943), Praça Independência (João Pessoa, 1952), Terreiro de Jesus (Bahia, 1952) e Praça Três de Maio (Belo Horizonte, 1954) podemos observar como o artista introduz no espaço da cidade um duplo movimento que constituía para ele a chave fundamental do jardim. Estes espaços, compostos por elementos gráficos tomados da pintura surrealista e abstrata, constituem claramente uma preocupação de fazer uma "Arte Pública".

Durante os anos cinquenta, a arquitetura e a arte brasileira passam por uma revisão crítica e formal. A entrada em cena dos princípios da abstração geométrica construtiva, representado pelo movimento da arte concreta dos grupos Frente e Ruptura, deslocam o foco da atenção estética do cubismo e biomorfismo, por espaços mais construídos geometricamente.

Os artistas brasileiros estreitam seus vínculos com os artistas concretos no plano internacional, na qual é significativa a influencia de Max Bill, Torres Garcia, Silveira da Silva. Atento às novas formulações estéticas, R. Burle Max passa a desenvolver um jardim, no qual a idéia do construído está definido por uma espacialidade e geometria rigorosa. Podemos afirmar que nesta nova etapa de sua produção, seus jardins assumem os princípios da tridimensionalidade como força compositiva. Nomeamos esta fase de jardins "Construtivos", pois a estrutura formal, a função, o espaço e os elementos vegetais, conseguem uma síntese profunda através da abstração. Com um traçado geométrico rigoroso, conforme o ideário proposto pela arte concreta, ele constrói

recintos e planos articulados arquitetonicamente como revela o jardim do Museu de Arte Moderna

do Rio de Janeiro

Este período está configurado por um grande número de pinturas murais públicas. As paredes revestidas com grandes painéis de azulejos passam a integrar ainda mais a unidade artística entre jardim, pintura, arquitetura e escultura. O jardim da Cidade Universitária de São Paulo, e no Parque del Este de Caracas, são exemplos importantes deste período. No Parque Ibirapuera, gigantesco conjunto desenhado por Oscar Niemeyer em 1953, R. Burle Marx projetou uma seqüência de jardins construtivos e biomórficos, infelizmente jamais realizados. Em um dos segmentos projetados junto ao pavilhão da Bienal, desenhou uma passarela suspensa destinada a dar ao pedestre uma visão panorâmica do parterre. O percurso foi desenhado em cima de um trajeto que daria a impressão de um passeio pela superfície do quadro, todo um cenário constituído pelas plantas e flores situadas três metros abaixo.

Esta atitude radical de separar corporalmente o observador do plano do solo, provocando um distanciamento perceptivo, repetir-se-á no projeto do jardim Aquário do Parque do Flamengo (Rio de Janeiro 1969), que também não foi realizado. Nas duas situações, o público experimentaria

uma dupla relação: aproximação e distância, onde a força visual se centra na estrutura pictórica do espaço.

Esta idéia de criar percursos, hora distanciando, hora aproximando o usuário no interior da obra, encontramos em outros espaços, como na espiral da Praça República do Peru (Buenos Aires, 1972), infelizmente demolido em 1995. Entre os vários elementos que constituíam o espaço da praça, como esculturas, murais e bancos, encontrava-se no centro uma espiral que levava o observador a perceber o conjunto desde um ponto mais elevado. Nesta obra ficava clara a intencionalidade estética de aproximação ao Land Art. A paisagista argentina, Marta Monteiro observa: “este conjunto marca claramente sua atitude frente ao trabalho artístico unitário, na qual o jardim, por meio da pintura, da escultura e da vegetação, se expande na direção de constituir uma arte pública”. (MONTEIRO, 1997, p138)

A final dos anos sessenta, seus jardins passam a incorporar uma geometria mais complexa, onde figuras geométricas se sobrepõem aos quadrados, triângulos e círculos, desconstruindo a lógica construtiva e expandindo o geométrico a uma abstração lírica e sensível. Novos elementos se incorporam ao seu gesto “Construtivo” e a linguagem do “Informalismo” vai contaminando seus quadros, painéis murais e jardins, construindo e configurando uma aproximação ao movimento artístico da Abstração Lírica. ¹

A final dos anos sessenta, a experimentação informalista desenvolvida no ateliê de pintura, chega até seus jardins, principalmente no desenho dos pisos, recebendo a nomeação de jardim “Abstrato Lírico”. Estes jardins estão compostos por superposições de camadas, de estruturas formais do cubismo, da idéia de construção da arte concreta e, acima de tudo, de uma gestualidade controlada, onde o gesto expressionista se manifesta, mas não transborda, configura mas não determina, desconstrói o rigor do traçado regulador mas não o elimina. Sua poética é resultado, não de eliminações, mas de soma. Seus desenhos são tomados por camadas e superposições, por uma geometria cheia de fraturas, deslocamentos e superposições de planos pictóricos e arquitetônicos. ²

É importante destacar que nesta fase o caráter formal e plástico da sua etapa Biomórfica e Construtiva não desaparece, estão presentes como camadas e são parte do princípio gerador.

¹ "La expresión *Abstración Lírica* designa desde 1945 y durante los años cincuenta, en su acepción estricta propuesta por Mathieu o Pierre Restany - una pintura de acción - equivalente en Francia de la Action Painting - que produce signos vehementes a través de la expresión espontánea de formas pulsionales y de inconscientes, mediante una gestualidad inmediata a la que se confía el artista". DUROZOI, Gérard: Diccionario de Arte del siglo XX, Madrid, Akal, 1997, p. 3. Ver también ASHTON, Dore: *Á Rebours, la rebelión informalista (1939, 1968)*, Madrid, Museo Centro de Arte Reina Sofía, 1999.

² Para fugir do reducionismo interpretativo de classificar seus jardins como Tropical ou Orgânico, diferentes estudiosos procuraram nomear seus jardins a partir de SUS diversas etapas de produção. C.Valladares classificou seus jardins em Expressionistas, Naturalistas e Arquitetônicos. M. Pedrosa classificou como etapa do Jardim Pictórico, Arquitetônico e M. Monteiro define como Biomórfico, Geométrico e Lírico. Em nossa tese doutoral defendida na Universidade Politécnica de Madri, apresentamos a seguinte classificação: Jardim Biomórfico (anos 30-40), Jardins Construtivos (anos 50-), Jardim Abstrato Lírico.(anos 60-90). Esta classificação propõe uma interpretação diretamente vinculada aos movimentos artísticos na qual sua produção insere.

Simplemente suas formas vão adquirindo uma complexidade geométrica na qual o enigma das manchas, a evocação múltipla das texturas, a inquietante presença da cor e a fenomenologia dos materiais se juntam em uma composição anunciadora de uma arte informalista no corpo da cidade. A progressão dos planos superpostos e a seqüência de linhas formam parte de um contínuo em constante movimento, na qual os princípios da Escola de Paris encontram com as correntes construtivas e se insere como uma Geometria Sensível.³

A partir do final dos anos sessenta ele radicaliza suas intervenções urbanas e sua obra invade a rua, seu trabalho de pintor e paisagista se unifica em uma nova categoria, na qual o pictórico e o arquitetônico das etapas anteriores transformam suas criações muito além de jardins.

Durante estes anos, ao mesmo tempo em que se ampliava suas intervenções urbanas em grande escala, seu trabalho paisagístico se expande em uma maior complexidade formal e conceitual. Assume uma radicalização de desenhos sobre piso, onde azulejos e mosaicos de pedra portuguesa passam a compor pinturas horizontais, jardins minerais e Land Art. A cidade passa a ser tema, suporte de experimentação e de possibilidade de socialização de sua arte, onde o jardim assume uma dupla função, a estética e a pedagógica.

No ano de 1966, R. Burle Marx em uma conferência sobre o tema *Arte na Cidade* expõe o seguinte:

“O jardim ordenado, nos espaços urbanos de hoje, é um convite ao convívio com a arte, à recuperação do tempo real da natureza das coisas, em oposição à velocidade ilusória das regras da sociedade de consumo. O jardim pode e deve ser um meio de conscientização de uma existência na medida verdadeira do homem, do que significa estar vivo. Ele é um exemplo da coexistência pacífica das várias espécies, lugar de respeito pela natureza e pelo outro, pelo diferente: o jardim é, em suma, um instrumento de prazer estético e um meio de educação”. (BURLE MARX, 1897,p34)

Esta postura de ocupar a cidade e de transformar sua arte pública em um instrumento pedagógico foi levada a cabo com prioridade absoluta, inclusive em alguns projetos de caráter privado, estendendo os jardins ao âmbito público, contaminando os espaços da rua, ocupando muros e paredes de edifícios. Como artista unitário aprendeu a tirar o máximo de cada situação, juntando pintura, escultura e jardins para criar cenas urbanas surpreendentes.

Cada vez mais comprometido com as intervenções urbanas e com a Arte Pública, e consciente do valor da pavimentação urbana como potencial artístico, procurou recuperar a tradição portuguesa dos mosaicos decorativos das calçadas públicas transformando em motivo para sua arte. Por meio dos mosaicos pode ampliar sua escala de atuação artística, realizando diversos trabalhos de grandes dimensões e de forte impacto cenográfico.

³Conceito formulado pelo crítico Roberto Pontual como configuração para a abstração geométrica informalista latinoamericana.

PASSEIO DE COPACABANA COMO ARTE PÚBLICA

Entre as diversas intervenções com este caráter, a obra mais emblemática é o Passeio de Copacabana, na cidade de Rio de Janeiro, no final dos anos sessenta. Podemos dizer que esta é uma obra referência para o campo da Arte Pública em âmbito internacional, primeiro por suas dimensões colossais e segundo por sua inserção urbana. São quatro quilômetros de uma trama abstrata imperceptível em sua totalidade.

Jacques Leenhardt descreve esta obra como um fazer artístico que coloca o usuário diante de uma situação de caminhar sobre o quadro, na qual a estrutura gráfica abstrata, composta por seqüências de planos e linhas, possibilita um jogo de deriva ao caminhar.

“O que mais surpreende na concepção desse jardim é que o visitante, aparentemente guiado pelas linhas do desenho numa espécie de passeio imposto, na verdade passa seu tempo transpondo os caminhos desenhados pelos materiais. Duas lógicas, portanto, solicitam alternativamente ou contraditoriamente o passeante. Uma que desejaria obrigá-lo a seguir o percurso desenhado pelos materiais, a outra que quer que o corpo estabeleça seu próprio itinerário dentro do espaço, em função, não dos traçados no solo, mas dos elementos que atraem o olhar conforme o jogo das cores ou das sombras. Na verdade, esse espaço propõe uma experiência bastante singular no tocante à liberdade de sentir e mover-se, experiência que sem dúvida constitui um dos encantos mais característicos do jardim.” (LEENHARDT,op.cit,p17)

Figura 1 – Passeio de Copacabana – Rio de Janeiro.

Uma trama abstrata lírica composta por desenhos brancos, negros e vermelhos, como uma tatuagem na pele da cidade. Uma marca da cultura frente ao natural, da mesma forma que as pinturas corporais dos índios são representações do humano frente ao mundo animal.

No passeio de Copacabana, em outra medida se aprecia a afirmação da arte como cultura e a função sociológica de conferir um caráter a um lugar, fazendo-o único. Como na tatuagem dos índios, em cada fragmento encontramos uma estrutura complexa de relação entre a parte e o todo, entre recintos e relações funcionais específicas. São desenhos que marcam desvios, induzem a áreas de descanso, acentuam passagens, formam labirintos, emolduram a vegetação e fazem referências simbólicas.

Esta realização emblemática em grande escala é a partida definitiva para uma seqüência de intervenções marcadamente dentro do campo da arte pública, na qual cada uma revela a marca do seu processo criador como podemos observar na Praça Central do Parque Francisco Dias Velho, Florianópolis 1977 .

Figura 2 – Parque Dias Velho – Florianópolis -1977.

Praça do Largo da Carioca (Rio de Janeiro, 1981), o jardim do Centro de Atividades do SESC (Rio de Janeiro, 1983), a Praça do Ministério do Exército em Brasília, os jardins do Banco Safra (São Paulo, 1983), terraço do Centro Pompidou (Paris, 1988), a estação do Metrô Terra Brasilis (Rio de Janeiro, 1991) e como em suas últimas obras, a Praça do Teatro Rosa de Luxemburgo (Berlim,

Figura3- Biscayne Boulevard –Miami.1994

Parte deste acervo representativo de nosso movimento moderno, vem sofrendo uma sistemática descaracterização e vandalismo oficial, ou desde acima, como define Benjamin Buchloh, (BUCHLOH,1989.,p103). Esta prática criminosa em relação ao acervo do maior paisagista do século XX tem provocado a perda definitiva e transformado em ruína uma arte que deveria ser tombada como patrimônio público. Marta Monteiro observa que a demolição em 1995 da Praça República do Peru em Buenos Aires disparou um sinal de alerta frente às diversas barbaridades cometidas em grande parte de seu acervo, exigindo por parte de todos, uma tomada de consciência da necessidade de preservar o que resta de sua produção, pelo menos no âmbito público.

Siegrfried Giedion observou que em cada período histórico existiu um jardim emblemático: na Idade Média, o jardim medieval, intimista e sensível; no Renascimento, o jardim geométrico e arquitetônico, depois o jardim francês dos grandes parterres e o jardim inglês, irregular e pitoresco; e chegamos ao século XIX com o jardim romântico nas formas sinuosas de Alphand. Mas que jardim emblemático representa o jardim do século XX? Argumenta que as respostas seriam imprecisas, porém se perguntasse por um paisagista que tenha encontrado uma expressão que seja de verdade representativa do jardim moderno, indicaria o nome de R. Burle Marx.(GIÉDIÓN, 1952,p11).

Com este texto, pretendemos contribuir para uma releitura da obra de R. Burle Marx, uma obra que vai além de ser representativa do jardim do século XX como coloca Giédióñ, ela representa uma produção plástica inscrita no movimento moderno de uma forma muito mais ampla. Faz pensar a história da arte moderna, desde outra modernidade, fora dos circuitos viciados da escritura colonialista. Ao inserir sua produção dentro do campo expandido da Arte Pública, estamos contextualizando o conjunto de sua obra como uma unidade e acima de tudo revelar a Síntese e Paradoxo das Artes no encontro da cidade moderna e contemporânea.

BIBLIOGRAFIA

ADAMS, William Howard: Roberto Burle Marx. The Unnatural art of the Garden. Nueva York. The Museum of Modern Art. 1991.

ASHTON, Dore: Á Rebours, la rebelión informalista (1939, 1968). Madrid. Museo Centro de Arte Reina Sofía, 1999.

BUCHLOH, Benjamin : "Vandalismous von oben. Richard Serras Tilted Arc in New York". In: GRASSIKAMP, Walter: Unerwünschhte Monumente, Moderne Kunst in Stadtraun. Munich, 1989

BURLE MARX, Roberto: Arte e Paisagem (conferências escolhidas), São Paulo, ed. Nobel, , 1987,

DUROZOI, Gérard: Diccionario de Arte del siglo XX, Madrid, Akal, 1997,

FLORIANO, Cesar: Campo de Producción Paisagísta de Roberto Burle Marx: El Jardín como Arte Pública. 2000. 419f. Tese (Doutorado em Teoría da Arquitetura)-Universidade Politécnica de Madri ETSA. Madri.

_____ : El jardín como escenario Del Arte Público. In: MADERUELO, Javier: Arte Pública. Diputación de Huesca. 2000.

_____ : Roberto Burle Marx: Jardins do Brasil, a sua mais pura tradução. Florianópolis. Esboço-Revista do Programa de Pós-Graduação em História da UFSC, Florianópolis, vol13, n°15, p11-24, 2006..

_____ : Estereótipos Críticos e Representações da obra Paisagística de R. Burle Marx. In. TERRA, Carlos. AMDRADE, Rubens (Org): Construções de Paisagens: instrumentais práticos e teóricos-conceituais e projetuais.. Coleção Paisagens Culturais. Vol.3. Rio de Janeiro. Escola Nacional de Belas Artes. 2008. (p 177-181)

GIEDION, Siegfried. : "Burle Marx et le jardin contemporain". Boulogne, Revista L' Architecture d' Aujourd'hui, octobre 1952,

LEENHARDT, Jacques: Nos jardins de Burle Marx, São Paulo, Perspectiva, 1994, (1ª Ed. en francés 1993).

MADERUELO, Javier: El Espacio Raptado. Madrid. Mondadori, 1990.

MILES, Malcolm: Art, space and the city - public art and urban futures. London and New York, Routledge, 1997.

MONTERO, Marta Iris: Roberto Burle Marx, paisajes líricos, Buenos aires, M. Iris, 1997,

VALLADARES, Clarival do Prado: "Roberto Burle Marx; Pintura em forma de jardim". In AA.VV: Burle Marx: Homenagem à natureza, São Paulo, Ed. Vozes, , 1979,